

Folio y fecha de recepción SCJN: **83376-MINTER** 17/10/2025 8:47:46 a.
Folio electrónico: **94897** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Acuse de Recibo

Documentos remitidos por OCC

Remitente: OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE
LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL
ESTADO DE MÉXICO

Destinatario: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recurrente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Folio único OAJ: 11413446

Fecha de presentación: 13/10/2025

Fecha de envío a la SCJN: 17/10/2025 8:39:58 a. m.

Tipo y núm. de exp. origen: NINGUNO 0/0

Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	DOCUMENTO	(18) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

